

Carta al Editor

Sobre dos colecciones de insectos en el Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela: complemento a Pérez-Hernández [2022]

En 1948, recién obtenido su PhD, llega a Venezuela Jānis Rācenis (1915-1980), biólogo, ecólogo, ornitólogo y entomólogo, contratado para ejercer como profesor de biología de la recién formada Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) (Beolens *et al.* 2011, De Marmels 1980a, 1980b). Asumirá el cargo de director tanto de la Escuela de Biología, como de su Departamento de Zoología, fundando y encargándose también de la dirección del Museo de Biología (MBUCV) al siguiente año (De Marmels 1980a). Habiendo realizado sus investigaciones de Postgrado en ornitología, y teniendo un buen conocimiento de otros vertebrados, comienza investigaciones sobre aves y mamíferos de Venezuela. Giorgio Marcuzzi (1919-2010), doctor en zoología de la Universidad de Padua, quien había sido contratado poco antes, debía dedicarse al estudio de peces e insectos (Texera Arnal 2008).

Poco tiempo después, al retirarse Marcuzzi, quedaría Rācenis en la facultad como único profesor a tiempo completo, desviando su atención al estudio de los insectos, particularmente caballitos del diablo, libélulas, riegapozos y similares (Insecta: Odonata). Sus primeras publicaciones sobre el grupo aparecen en 1953, produce listas y describe nuevos taxones principalmente de Perú y Venezuela (De Marmels 1980a). Rācenis alcanzaría a reunir una colección de Odonata de aproximadamente 20 mil ejemplares. En conversaciones entre Rācenis y su amigo y colega Francisco Fernández Yépez (1923-1986) encargado de la colección Entomológica del Museo del Instituto de Zoología Agrícola (MIZA) de la Facultad de Agronomía, UCV, y con la venia de ambas Facultades (Agronomía y Ciencias), deciden trasladar tal colección a Maracay. Al jubilarse Rācenis en 1976, la colección de Odonata y parte de su biblioteca personal pasarían a ser resguardados, en comodato, en el MIZA. El biólogo suizo-venezolano Jürg de Marmels sería luego contratado por dicho instituto, enfocándose en continuar los estudios odonatólogicos de Rācenis.

Charles Ventrillon Horber (1889-1977), retratista, paisajista, dibujante, fotógrafo, cineasta, naturalista y docente franco-venezolano, llega a Venezuela en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Comenzaría trabajando como profesor de dibujo en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, ejerciendo luego como profesor en las escuelas de Ingeniería y de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (Da Antonio 1980, GAN 2005). En esta última fundaría un taller de dibujo hoy conocido como “Taller Charles Ventrillon”. En 1953, invitado por la Facultad de Ciencias, inicia su cátedra de “Dibujo para Biólogos”, cuya conceptualización utilizaría para publicar un libro del mismo nombre 20 años más tarde. Luego de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez (1914-2001), Ventrillon tuvo que salir de la Escuela de Arquitectura al ser acusado, por algunos de “sus más mediocres alumnos”, de “arbitrario” y por ejercer “favoritismos indebidos”, ser “perezjimenista” y “de ser maltratados por un extranjero” (Tenreiro 2019). Afortunadamente y gracias a su amistad con José Vicente Scorza (1924-2016), fue invitado a ejercer a tiempo completo en la Facultad de Ciencias. Años más tarde, en la década del sesenta, formó parte del grupo de fundadores del Instituto de Zoología y Ecología Tropical (IZET), ejerciendo no solo como profesor de dibujo científico, sino también como entomólogo (IZET 2015).

Ventrillon exploró buena parte de la geografía venezolana recolectando animales que utilizaría como modelo para sus clases y para colaborar en investigaciones entomológicas y zoológicas de la Facultad de Ciencias. Se apasionaría por las chicharras (cigarras o cicadas), miembros del obsoleto orden Homoptera (Insecta: Hemiptera: Auchenorrhyncha), estudiando su estructura y funcionalidad, además de formar una interesante y amplia colección (GAN 2005, IZET 2015). Gracias a sus detallados dibujos anatómicos descifra el sistema digestivo y el mecanismo de producción de sonido de esos insectos (GAN 2005, IZET 2015). Sus chicharras serían incorporadas a la colección entomológica del MBUCV (Texera Arnal 2003, Pérez-

Hernández 2022). Apparently, un pequeño lote, con datos completos y etiquetas fueron incorporados a la colección del MIZA. Sin embargo, la mayoría de los ejemplares solo contaban con una simple etiqueta y un número, sin datos de recolección, restándole valor científico. Estos últimos aparentemente no se trasladaron a Maracay. Sus datos se encontraban en un catálogo que estuvo perdido por algún tiempo, pero que finalmente apareció. Durante la década del 2010, el entomólogo venezolano Marco A. Gaiani, curador de Hemiptera del MIZA, estuvo revisando dicha colección, la cual se conserva en la hoy oficialmente conocida como Colección de Invertebrados Terrestres del IZET; su curador, el entomólogo Edmundo Guerrero, está en proceso de escribir la historia de dicha colección, desde sus orígenes.

Debo agradecer a mi hermano Alejandro Luy y a los amigos Oscar Tenreiro, Salvador Boher, Rubén Candía, Mauro Costa, Sandra Giner, Edmundo Guerrero, Vilma Savini y Angel Luis Viloria, por proporcionarme detalles e información que me permitieron complementar esta eskuela.

REFERENCIAS

- Beolens, B., M. Watkins & M. Grayson. 2011. *The eponym dictionary of Reptiles*. Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 295 pp.
- Da Antonio, F. 1980. *Charles Ventrillon Horber*. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 24 pp.
- De Marmels, J. 1980a. To Dr. Janis Rācenis on his 65th birthday. *Odonatologica* 9(2): 125–129.
- De Marmels, J. 1980b. Valores Científicos. Dr. Janis Rācenis. *Natura* (Caracas) 70–71: 64.
- Galería de Arte Nacional (GAN). 2005. *Diccionario de las artes visuales de Venezuela*. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1423 pp.
- Instituto de Zoología y Ecología Tropical (IZET). 2015. *Una historia de logros. 50 aniversario, 1965-2015*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, IZET, 318 pp.
- Pérez-Hernández, R. [2022]. Memorias de mis años en el Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela (MBUCV). *Anartia* 33: 88–98.
- Tenreiro, O. 2011. *Charles Ventrillon. Entre lo cierto y lo verdadero*. Tomado de: <https://oscartenreiro.com/2011/09/10/charles-ventrillon/>
- Tenreiro, O. 2019. *Todo llega al mar. Pensamiento y obra del arquitecto Oscar Tenreiro*. Caracas: Ediciones ETSAV, 420 pp.
- Texera Arnal, Y. 2003. *La zoología en Venezuela 1936-1970. Una historia social*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Vicerrectorado Académico & Fundación Polar, 208 pp.
- Texera Arnal, Y. 2008. *El surgimiento de la biología académica en Venezuela, 1946-1958*. Caracas: Universidad Central de Venezuela – Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 231 pp.

Jorge M. González*

Austin Achieve Public Schools, Austin, Texas

* Research Associate, McGuire Center for Lepidoptera & Biodiversity, U.S.A. gonzalez.jorge.m@gmail.com